

CÉSAR CIERCO SEIRA: *Administración Pública y Salud Colectiva: El marco jurídico de la protección frente a las epidemias y otros riesgos sanitarios*. Granada, Comares, 2006, 291 págs.

Resulta un fenómeno *extremadamente fascinante* abrir las páginas de esta magnífica obra jurídica y, casi como de manera automática, *ponerles cara* a muchas de las situaciones y problemáticas que entre sus líneas asoman. Quizás, porque con todo lo escrito en esta obra hacia el año 2006, César Cierco buscaba proteger con remedios y pócimas eficaces un bien jurídico de *indiscutible* importancia como es la salud colectiva de las posibles amenazas que pudiera llegar a sufrir este derecho constitucionalmente protegido. Sin embargo, lo que nunca pudo llegar a imaginar es que apenas una década después de que este libro viera la luz, el mundo entero padecería el azote de una implacable pandemia del virus SARS-Cov-2 – o más conocido como COVID-19 – que pondría a prueba las políticas sanitarias de todos los Estados del mundo, así como la capacidad de respuesta y eficacia de sus correspondientes administraciones y sistemas de vigilancia sanitarios. A pesar de la lógica desactualización que en muchos casos presenta esta obra, sobre todo en lo tocante a normativa – pues lógicamente han pasado ya algunos años –, no deja de ser una muy buena colección de todos los aspectos que deben tenerse en cuenta acerca de la salud colectiva: las principales dificultades que plantea la función pública de protección o tutela de la salud colectiva; el exhaustivo análisis de sus principios integradores; la dimensión organizativa de la salud colectiva; y lo que a nosotros más nos interesa, la formas de actuación de la administración, así como las técnicas y medidas de intervención o limitación administrativa.

En el prólogo de nuestra obra, el cual corre a cargo del profesor de la Universidad del País Vasco Edorta Cobreros Mendazona, se pone de relieve la importancia que debe tener una buena actuación pública sanitaria por parte de las administraciones en aras de proteger a su población de posibles *riesgos imprevistos* y, en ocasiones *impensados*, y que requieren de contundentes y eficaces respuestas por parte de las administraciones públicas; aún más, en ocasiones, llegan a ser incluso otros sujetos el foco de peligro, frente a los cuales habrán de adoptarse medidas más drásticas – situaciones en las que más aún se pone de manifiesto el poder ostentado por la Administración –. Y es que, en un modelo de Estado como es el nuestro, las autoridades y administraciones públicas deben velar por la búsqueda del bienestar físico y mental de sus ciudadanos, removiendo cualesquiera puedan ser obstáculos para el alcance de este fin, así como los posibles peligros sanitarios que puedan hacerlo tambalear.

Destacando tanto los antecedentes históricos de este bien jurídico a proteger, como la evolución que en el ámbito social y normativo ha experimentado el derecho a la salud colectiva, debemos decir que a lo largo de los siglos ha tenido en ciertos momentos una mayor importancia la salud en su vertiente colectiva, y en otros, en su vertiente individual o de asistencia al individuo. Así, en un primer momento – situándonos en torno al s. XIX – y fruto de la desprotección que podrían llegar a sufrir todos los ciudadanos frente a amenazas sanitarias tales como las devastadoras epidemias – pestes, cólera o la fiebre amarilla – destacó firmemente la protección de la salud en su vertiente colectiva. Tanto fue así que se pone en marcha en este sentido un aparato normativo con la *Ley General de Sanidad de 1855* a la cabeza, y seguido por la *Instrucción general de Sanidad pública de 1904* y la *Ley de Bases de Sanidad Nacional* del año 1944. Sin embargo, con la llegada de la segunda mitad del s. XX, esta concepción da un giro, no solo en la concepción social que de la salud se ha de tener – pues se le atribuye la connotación de individual o personalizada – sino también en el plano normativo, marcado por la entrada en vigor de la *Ley General de Sanidad de 1986* y el advenimiento de nuestra Constitución de 1978, *estructuradoras de las bases del actual Sistema Nacional de Salud*.

Para avanzar con la reflexión y análisis de esta obra que, a mi parecer, nada puede objetarse sobre ella en lo relativo a la estructuración de su contenido – y que muy bien esquematiza Cierco al inicio de cada uno de los capítulos –, sí es relevante conocer que nuestro autor recurre a la siguiente organización para hacer más comprensible el estudio del marco jurídico de la protección de la salud colectiva.

Así, la obra comienza estableciendo una definición bien perfilada de lo que debemos de entender por salud colectiva (o salud pública). Siendo esta una de las grandes *vertientes en las que se desdobra la acción sanitaria de los poderes públicos*, dice Cierco que la salud colectiva tiene por objeto la protección del conjunto social *con el fin* último *de conservar, proteger y mejorar* su salubridad frente a determinados factores o riesgos comunes. Sí es importante destacar que no debemos entender que existe un *versus* entre la salud colectiva y la individual, sino más bien todo lo contrario. La sintonía perfecta consiste en favorecer su complementariedad en tanto que una misma actuación puede incluirse en sendas vertientes: la vacunación contra la COVID 19 buscaba – y sigue buscando – la protección de una colectividad vulnerable al virus, pero que en última instancia se inocular en sujetos individuales. No debemos pasar por alto tampoco el hecho de que la salud colectiva es un bien jurídico protegible mediante incontables mecanismos y sectores jurídicos (prevención de riesgos laborales, campañas de alimentación y

vacunación, salud animal, entre otros); y en esta línea, la *Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud* ha intentado orientar cómo y cuál debe ser la protección de la salud pública por las administraciones (art. 11. 2 de esta ley).

Haciendo una referencia constitucional, el art. 43 CE consagra el derecho a la salud en sus dos vertientes, identificando la doctrina de la lectura del precepto una función estatal desdoblada en dos esferas: *la actividad sanitaria asistencial y la de protección de la salud colectiva*. Como ya avanzábamos anteriormente, separar ambas vertientes e identificarlas como diferentes, es *errar el golpe*; deben de entenderse como complementarias. Ahora bien, ante una hipotética situación en la que fuera necesario ponderar ambas dos, podría verse en una situación más perjudicada la individual, en tanto que es posible limitar ciertos derechos fundamentales a los sujetos – siempre cumpliéndose con los mecanismos legalmente establecidos para ello – en aras de preservar la seguridad y salud del conjunto social.

No es necesario decir (y vamos a hablar ahora de funciones), que para que la administración pueda realizar actuaciones – en su mayoría limitativas y restrictivas – tendentes a preservar la salud colectiva es necesaria una *previa habilitación legislativa* por el legislador; es decir, un título que justifique su intervención (de importancia máxime en lo relativo a las medidas ablatorias). No obstante, siempre se suele prever algo así como una clausula abierta que permita a la Administración *adoptar las medidas que estime oportunas* sin sentirse así acorralada por los posibles corsés normativos. Por otro lado, la salud colectiva representa un importante *límite indirecto o inmanente* – apoyado así por nuestro máximo intérprete de la Constitución, el TC – a otros derechos constitucionalmente protegidos. Como sabemos, ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto y en situaciones en las que se han de ponderar derechos, la salud colectiva puede salir a flote frente a otros. Así se deriva también de muchas otras Constituciones de países vecinos y de textos internacionales de especial importancia como son la *Convención Europea de Derechos Humanos de 1950* o el *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966*. Y este ámbito internacional es – y cada vez más – principal protagonista también en esta materia. La globalización y el comercio transnacional son fenómenos – que sin privarles de su connotación más que positiva a nivel mundial – también presenta problemas, y también retos para la comunidad internacional. Así, la búsqueda de medidas comunes para acabar con enfermedades contagiosas, o el establecimiento de políticas sanitarias compartidas por cuántos Estados quieran comprometerse, son la línea en la que tratan de avanzar organizaciones sanitarias

de carácter mundial e internacional como lo es la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A nivel interno, y muy brevemente – pues Cierco da especial importancia a los principios básicos de la salud colectiva y a mi parecer es también unos de los puntos de esta obra en el que quiero reflexionar en mayor profundidad – considera César que no hay en materia de salud colectiva un *texto legal de cabecera*, pues ni la *Ley General de Sanidad de 1986*, ni la coetánea *Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Sanidad Pública* del mismo año, ni tampoco la *Ley de Derechos del Paciente de 2002*, dan al salud en su vertiente colectiva el papel que debería merecer, viéndose aquejadas todas ellas de un déficit en este sentido y bastándoles a todas ellas con escasos preceptos a modo de pinceladas esbozadores de la compleja figura de este derecho constitucional. Y quizás esto se achaque – según Cierco – a lo siguiente: En primer lugar, a la *dispersión normativa*; en segundo lugar, *la convivencia de normas gestadas en épocas históricas muy diversas* que lleva a dudar acerca de la vigencia de ciertas normas y cual resulta ser óptima para su aplicación; en tercer lugar, *la importancia de la normativa internacional* y, particularmente, *el creciente avance de la normativa comunitaria en materia de salud colectiva*.

Ahora sí, saltamos al Capítulo II donde son los principios básicos de la salud colectiva los que toman el protagonismo durante bastantes páginas siguientes. Antes de nada, es fundamental mencionar cuales son esos principios primordiales, *los pilares fundamentales del sistema* que dotan de contenido a esta materia: *prevención, precaución y transparencia*. No obstante, también son relevantes – aunque en menor medida, pues nuestro autor camina sobre ellos someramente – los principios de *cooperación, participación y corresponsabilidad*.

Es de agradecer a Cierco que nos presente estos principios emblemáticos – fundadores de la función de la Administración de salvaguarda de la salud colectiva – con tanta transparencia (y no me refiero todavía al principio integrador), pues nos permite comprender y delimitar de manera sencilla cada uno de ellos.

Escribió *Benjamin Franklin* hace ya “*algunos años*” en una de sus cartas a un periódico local de los Estados Unidos la siguiente máxima: *Una onza de prevención vale una libra de cura*. Quizás, en España el refrán lleva otras palabras, pero el fundamento de lo dicho por aquel padre fundador de los Estados Unidos es el mismo: *Más vale prevenir que curar*. Con toda esta literatura reflejamos ya la importancia del primero de

los principios que en esta obra se contemplan. El *principio de prevención* tiene en el ámbito de la salud colectiva (e individual), sin ningún tipo de duda, un papel fundamental. Cada una de sus tres vertientes – prevención primaria, secundaria y terciaria – buscan participar del sistema con un mismo objetivo que es el de *evitar la aparición de enfermedades y riesgos sanitarios en general*, así como *contener y minimizar sus efectos* en el caso de que aparezcan. Deben las Administraciones, en el desarrollo de su función protectora de la salud de sus poblaciones, trabajar este principio tanto en su vertiente de promoción y mejora de la salud de sus ciudadanos, como en su dimensión defensiva o protectora ante posibles riesgos o amenazas sanitarias. No es necesario hacer una ardua tarea de búsqueda de manifestaciones de este principio en la ley, pues ya desde el inicio de la *Ley General de Sanidad* encontramos importantes referencias a él. Dice el art. 3. 1 de esta norma que *los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades*. Además, a lo largo de su articulado encontramos otra referencias igualmente claras a dicho principio en el art. 6 y en el art. 18 LGS, entre otros.

En cuanto a su reflejo en la actuación administrativa cabe decir que se manifiesta principalmente de dos formas: en la *actividad de policía o limitación* de la Administración y en la llamada *educación para la salud*. La primera es bastante clara en tanto que la Administración tiene el poder para poder tomar decisiones y adoptar medidas en aras de preservar la *salud de la colectividad*. Así puede adoptar técnicas como *las hospitalizaciones, aislamientos o cuarentenas*, entre otras, para evitar así la propagación de enfermedades y la puesta en peligro del conjunto social. La segunda también es importante, no solo a nivel sanitario, sino también económico, pues a la vez que busca mejorar la salubridad y prevenir, también busca reducir los costes que *la actividad asistencial y de rehabilitación* supone a las administraciones. Dudar de la importancia de este principio, es poner en tela de juicio a los grandes literatos de nuestro país que definen en el *Diccionario de la Lengua Española* a la Medicina como *el conjunto de conocimientos y técnicas aplicados a la (...) prevención de las enfermedades humanas*.

El siguiente de nuestros principios surge con la famosa *sociedad del riesgo*, término creado *por el sociólogo alemán Ulrich Beck* para definir a nuestra *sociedad actual* minada de múltiples peligros de diversa índole – muchos de ellos con origen cierto en el hombre –. El principio que nos ocupa ahora, y el de *prevención* ya comentado anteriormente, podríamos compararlos – metafóricamente – con *dos hermanos*. Ambos pueden ser físicamente muy parecidos, pero es en su personalidad donde encontramos

las diferencias. Y es que, no debemos caer en la tentación de identificar indistintamente prevención con precaución – como bien nos advierte nuestro autor –, pues mientras la prevención opera sobre riesgos ciertos, la precaución se contempla para los *inciertos, cuya caracterización científica resulta incompleta, por más que existan indicios fundados para sostener su calificación de amenazas para la salud colectiva*. Hablamos, por tanto, no de una Administración que deba estar prevenida ante lo conocido, sino *cauta* ante lo desconocido o incierto. Y es que si la Administración solo pudiera intervenir con actuaciones preventivas no podría *movilizar los medios de reglamentación, de policía y de responsabilidad desde un prisma de protección cautelar de la salud colectiva*. Debemos dejar claro que las autoridades sanitarias deben poder tomar medidas a pesar de que la relación *causa y efecto* no esté plenamente demostrada científicamente. *Por suerte o por desgracia* hemos tenido la oportunidad “*hace tan solo unos pocos días*” de ver cómo nuestras Administraciones llevaban a la práctica – de una manera desesperada – este principio para así hacer frente a la COVID-19. Y esas Administraciones, no son solo las de nuestro país, sino también las *internacionales*, que ensalzan y elevan este principio a lo más alto en sus postulados y recomendaciones sanitarias para el resto de los Estados. Es fundamental concebir este principio, tanto como el anterior, como un principio básico integrador de nuestro sistema sanitario, a pesar de que ahora sí, tengamos que hacer un ejercicio intenso de investigación en la ley para encontrar palabras que aludan a él. Y es que, a pesar de que la LGS no le dedica mucho tiempo, deben ser los juristas los que haciendo uso de la *función integradora e informadora* del derecho, recurran a él *para integrar o rellenar las lagunas normativas* que puedan aparecer haciendo uso de este principio como lo que es: *un principio general del derecho*.

En cuanto a su influencia en la actividad de la administración, este principio es apoyo y fundamento también para las medidas de limitación y policía que puedan adoptar las autoridades ante situaciones de posible riesgo e indefensión. Es decir, legítima, como habíamos avanzado previamente, a las administraciones a adoptar medidas – en ocasiones drásticas – ante situaciones de incertidumbre e imprevistas. Sí es necesario alertar de que en muchas de estas ocasiones se pueden lesionar o afectar a otros derechos y libertades personales igual de protegidos constitucionalmente, por lo que dichas medidas y actuaciones habrán de medirse minuciosamente – nunca excediéndose la Administración en su actuación – y sobre todo siempre *poniendo por bandera* la proporcionalidad en sus actuaciones. Con el mismo objetivo de precaver, y en aras a dar cumplimiento a *las labores sanitarias* de la Administración en todos sus niveles, se han creado en España –

pero también en otros países de la Europa comunitaria – *agencias y organismos* veladores y estudiosos de los posibles riesgos sanitarios y epidemiológicos que puedan afectar a las poblaciones de nuestro país y del resto de Estados (así encontramos importantes organismos como la *Agencia Española de los Medicamentos y Productos Sanitarios* o la *Agencia Española Alimentaria*).

Estando casi acabado este capítulo, *visitar la estación del principio de transparencia* resulta ser una *parada obligatoria*. No quisiera pecar de parco en la reflexión de este gran emblema, sintetizando en demasía lo que Cierco reflexiona sobre él en la obra – que es mucho –. Sin embargo, no debo ser extenso, pues aún queda mucho por delante que comentar y en lo que detenernos relativo a temas igualmente importantes y necesarios en nuestra materia.

A diferencia de la opacidad y secretismo que caracterizaba a la Administración de antaño, son ahora las instituciones públicas entes en cuya organización y regulación impera – cada vez más – la transparencia. En gran medida es esto gracias a la colección informativa respecto a asuntos sanitarios con la que cuentan las administraciones y que, despreocupadamente y en aras de proteger al conjunto social, ponen a disposición de la ciudadanía para dar muestra de que su actividad es clara y límpida. En este sentido cabe destacar la llamada *información epidemiológica* – que se obtiene a través de las denominadas *redes de vigilancia* – con la que cuentan las administraciones y que *engloba al conjunto de la información relativa a los problemas de salud* que afectan a la población *y a los determinantes que inciden en ella*. Esta información resulta ser de mucha utilidad para la Administración – como refleja la propia *Ley General de Sanidad* en su art. 8. 1 – en tanto le permite configurar una especie de mapa sanitario con el que saber cuáles son las *enfermedades o problemas de salud* a los que se enfrenta la sociedad, así como las zonas geográficas que puedan verse más afectadas, o quienes sean los colectivos más vulnerables. Junto a ello – y quizás más importante aún –, conocer cuáles son los focos o el origen de esos riesgos. En definitiva, conocer *las causas o factores* que puedan ser *los posibles determinantes* de estos riesgos. Apunta también Cierco que no solo es esta información útil en la fase previa de la actuación de la administración, sino también *a posteriori* en tanto que permite evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. Por último, representa una herramienta magnífica para la *detección precoz* de brotes de enfermedad y peligros sanitarios.

Pero, como bien dijo el escritor *William Shakespeare* en su obra *El mercader de Venecia*, *no es oro todo lo que reluce* y, con respecto a esta tarea de transparencia hay

que tomar ciertas cautelas. Estas pasan principalmente por conocer dos aspectos: El primero es ser cuidadoso con la información que se tiene en las manos, pues al fin y al cabo estamos hablando de datos de carácter personal de miles de personas – algo que entronca de lleno con la *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*; y, segundo – y cambiando de tercio – erigir el valor que tiene el respeto en la comunicación e intercambio de informaciones entre administraciones, procurando la veracidad y colaboración entre los organismos.

*Saltamos ahora desde el trampolín de los principios generales al Capítulo III, donde nuestro autor nos establece ahora el marco organizativo de la salud colectiva, así como las organizaciones e instituciones que tratan de cuidar y preservar este derecho. Tras la lectura de la obra, es este capítulo – al menos para mí – un espejo muy gratificante del gran entramado internacional que corre tras la estela de la salud colectiva.*

Identificar el organismo más importante a nivel mundial en el ámbito de la salud – y más después de la devastadora pandemia de COVID-19 – no nos resulta muy difícil, pues rápidamente nuestro pensamiento nos evoca la gran *Organización Mundial de la Salud (OMS)* que aprobó su Constitución en torno al año 1946 en la ciudad americana de *Nueva York*. Si por algo ha de destacar esta organización es por la importancia que tienen – y deben tener siempre – sus funciones en el ámbito sanitario. Debemos *resaltar* que se trata de un organismo cuyo labor primordial es velar por el bienestar de la población mundial, realizando así labores de estudio e investigación para así anticiparse a posibles peligros y riesgos de naturaleza muy diversa que puedan golpear la salud de la *raza humana*. Por ello, que entre sus funciones estén la de *coordinación, información, normativa y prestacional*. Y quizás, debemos mencionar aquí también – como hace Cierco – la magnífica contribución que realiza el *Consejo de Europa* con la elaboración del *Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a la aplicación de la Biología y la Medicina*, suscrito en Oviedo en abril de 1997.

En la esfera europea *puede resultar hasta ofensivo* dudar de que es la Unión Europea la que tiene un papel fundamental *en el campo de la salud pública*. Aquí supuso un paso importante en materia de salud pública la firma del *Tratado de Masstrich* en 1992. Sin embargo, lo fue aún más la llegada del *Tratado de Ámsterdam* en 1997 que reformaría el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Así, entre los esfuerzos de la UE destacan los de *mejorar la información y los conocimientos en materia de salud*

*pública; ser capaz de reaccionar de manera rápida y coordinada en situaciones de amenaza para la salud colectiva; y, actuar sobre los factores determinantes de la salud.* También se ha de destacar la importancia que el *Tratado de Roma de 2004* – que al momento de la redacción de esta obra aún no había entrado en vigor – tiene en el auge de la política comunitaria de salud pública (destacando el art. III-179 de esta *Constitución Europea*).

Con todo lo expuesto, y sin ánimo – ni mucho menos – de menospreciar el resto de la reflexión que Cierco hace en este Capítulo III sobre las instituciones internacionales, creo que es suficiente con lo esbozado en las líneas anteriores, pues toca, *ahora sí*, hablar de *las formas de actuación de la Administración por razones de salud colectiva*.

El Capítulo IV de esta obra pretende analizar cual sea el modo de actuar de la Administración y sus mecanismos. Así, debemos advertir en una primera aproximación, que las técnicas de la administración no solo abarcan a las de *limitación*, sino que también los poderes públicos actúan a través de *las actividades de fomento, servicio público, educación e investigación en pos de la salud colectiva*. Sin embargo, existen algunos inconvenientes en torno a la regulación que de esta actividad de la administración se hace a nivel normativo pues, si por algo se ha de caracterizar, será por la enorme dispersión. Las técnicas de actuación de la administración podemos encontrarlas tanto en el Capítulo V de la *Ley General de Sanidad* – donde se recogen las llamadas medidas ordinarias –, como en la brevísima *Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública*. Si bien parece no plantear duda, teóricamente, solo se debe acudir a dicha *ley orgánica* para aquellos casos o situaciones que requieran por la Administración del empleo de medidas *de urgencia o necesidad*; pero lo cierto es que – como bien concluye Cierco – *esta regulación es cuanto menos mejorable*. Los problemas que se derivan se deben a que *el corpus normativo es pobre; no es un numerus clausus* (como se desprende del art. 26. 1 LGS); *y resulta muy complejo determinar cuando es de aplicación una u otra ley*.

Siendo sintéticos en lo que a estas medidas se refiere, debemos establecer una clasificación que, a mi parecer – y también al de Cierco – ayuda a un mejor entendimiento de las mismas, y que fue ensayada por *Santamaría Pastor*, especialista en materia de derecho administrativo.

Así y, *en primer lugar*, nos topamos de bruces con las *técnicas de información*, integradas *grosso modo* por la *creación de registros y la obligación de su inscripción en*

*los mismos; el deber de comunicación impuesto a los principales sujetos garantes de la salud colectiva; así como la declaración obligatoria de enfermedades.*

*En segundo lugar, encontramos las técnicas de condicionamiento tendentes – a través de la técnica de la reglamentación prevista en el art. 25. 2 LGS – a establecer requisitos o características necesarias para que una actividad concreta pueda llevarse a término. Junto a esta, también hay que destacar el papel que desempeña la autorización administrativa (art. 24 LGS) pues es también condicionante del ejercicio de determinadas actividades; se trata, por tanto, de una técnica que opera ante factum y que está sujeta a un procedimiento, que muy resumidamente comento. Este proceso pasa por la demostración – por quien sea interesado – del cumplimiento de los requisitos para la concesión de la administración. Asimismo la Administración en la autorización marca el rumbo que debe tener la actividad en aras de preservar el interés público, pudiéndose ver revocada la autorización en caso de que la actividad vaya a la deriva drásticamente. Por último, señalar la posibilidad que existe de tramitar dicho procedimiento autorizador de manera simplificada – para contadas situaciones –.*

*Como diría el título de la famosa canción de aquel dúo español de la década de los sesenta, el final de esta obra llegó y, para rematarla, Cierco reflexiona – siendo generoso en su extensión y dedicándole todo un Capítulo V – sobre la tercera clasificación de las técnicas utilizadas por la Administración. Quizás, estas técnicas ablativas son las que requieren de un mayor cuidado en su aplicación, pues pueden suponer la afectación de otros derechos constitucionales tan personales como la libertad o la integridad física. Bastaría decir que estamos ante la manifestación más penetrante de las potestades de policía sanitaria, lo que justifica la extraordinaria cautela que se haya de tener con ellas. Someramente, estas se caracterizan por su carácter extraordinario; en ellas debe imperar la proporcionalidad; y, además, las administraciones sanitarias deben interiorizar la regla in dubio pro libertatis. Ser cautelosas las autoridades en tanto que el procedimiento administrativo que las avala se caracteriza por ser incompleto. Y para acabar con estas ablativas recordar – como así lo hace nuestro autor –, que estas podrán golpear la esferas vitales personal o patrimonial, y dentro de esta última podrán afectar a los animales o a otras cosas. Todas estas medidas vigiladas con cuidado por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y su LJCA.*

*Así pone fin nuestro autor a esta exposición certera y útil de lo que a la salud colectiva ronda, habiéndonos dado herramientas extraordinarias con las que aumentar nuestro entendimiento en esta materia.*